

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Усманова Эльмира Зиядовна

E-mail: elmira_usm@mail.ru

Филиал Московского Государственного Университета имени
М.В. Ломоносова в г. Ташкенте, доцент кафедры психологии, кандидат
психологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672898>

В современном мире большие требования возлагаются на специалистов в любой области. Они должны обладать большим и разнообразным количеством умений, навыков, знаний. В этом важном процессе немаловажную роль начинает играть психология как наука. В настоящее время наряду с умениями, навыками и знаниями в различных областях у специалистов приветствуются креативность и стрессоустойчивость, конструктивные установки и позитивный характер временной перспективы, высокий уровень конструктивной мотивации личности, т.е. многие психологические составляющие, которые могут учитываться также при отборе специалистов на работу. Можно обладать большими знаниями, но желания развиваться у личности нет, она желает «почивать на бывших заработанных лаврах». Имея высокую мотивацию достижения, добиваясь хороших результатов, можно получить эти результаты, привлекая при этом окружающих людей, а не получать их своим трудом. В этой связи является актуальным исследование того, что же следует формировать, развивать, чтобы личность специалиста обладала всеми необходимыми качествами для успешной деятельности.

Рассмотрим результаты исследования некоторых из вышеупомянутых проблем на анализе выпускной квалификационной работы (ВКР), выполненной под нашим руководством [2].

В работе Л.Б.Омировой изучалась взаимосвязь креативности и стрессоустойчивости у актеров и педагогов. На основе анализа литературы автор отмечает, что креативность является одной из важнейших общенаучных категорий, которая исследуется на философском, педагогическом, психологическом, социально-психологическом уровнях. Креативность дает возможность развивать личностные качества, которые в дальнейшем благоприятствуют раскрытию способностей [1, 2]. В современном мире возникла потребность в развитии креативности как неотъемлемого качества личности в системе образования, благодаря которому человек способен решать проблемы различного характера умело, быстро, вариативно и творчески. В то же время следует отметить, что на данный момент жизнь в современном обществе настолько полна стрессов и рисков для жизнедеятельности человека, в связи с чем актуальным является формирование его стрессоустойчивости. Креативное мышление способствует повышению находчивости и снижает риски возникновения дистресса, профессионального выгорания в любой сфере деятельности [2, 3]. В связи с вышесказанным следует подчеркнуть, что исследование Л.Б.Омировой может принести практическую пользу для разработки обучающих программ, для повышения рабочей эффективности и общего благополучия в профессиях. Как известно, существует огромное количество профессий. Многие из них требуют от человека творческой направленности. Автор справедливо указывает на то, что проблема креативности, а также стрессоустойчивости хотя и изучается довольно подробно, тем не менее, в настоящее время, недостаточно исследований, связывающих эти два понятия при рассмотрении конкретных профессий [2].

Целью исследования Л.Б. Омировой явилось изучение взаимосвязи креативности и стрессоустойчивости у актёров и педагогов.

Задачами эмпирического исследования автором были выделены:

1. Определение и сравнение уровня креативности и стрессоустойчивости у актеров и педагогов (с учетом стажа работы).

2. Определение взаимосвязи креативности и стрессоустойчивости у актеров и педагогов.

В качестве методов исследования использовались опрос, проективный метод.

Методиками исследования были выбраны:

1) Тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрослый вариант, 1960).

2) Диагностика личностной креативности (Е.Е. Туник, 1997).

3) Фигурный тест для диагностики творческого мышления Е. Торренса (Е. Торренс, 1994).

4) Опросник, определяющий склонность к развитию стресса (по Т.А. Немчину и Дж.С.Тейлору, 2008).

В исследовании приняли участие: актеры театра «Ильхом» и Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана из них 24 мужчин - актеров и 38 женщин - актеров (62 респондента). Актеры с маленьким стажем работы (от 1 года до 6 лет) – 19 человек, со средним – 16 (от 7-12 лет), с большим – 27 человек (от 13 до 31 года). Педагоги со школ

№№50, 180, 60, Profischool- из них 17 мужчин - педагогов и 45 женщин- педагогов (62 респондента). Педагоги с маленьким стажем – 23 человека, со средним - 15, с большим – 24 человека. Средний возраст актеров и педагогов – 36-37 лет.

Рассмотрим результаты исследования и обсудим их.

Оказалось, что различия по уровню креативности между актерами и педагогами нет. Это можно объяснить следующим образом. В связи со схожестью деятельности актеры и педагоги регулярно используют креативные подходы в своей профессиональной деятельности. Актерам требуется креативность для интерпретации ролей и взаимодействия со зрителями, в то время как педагогам необходимо творчески подходить к обучению, чтобы адаптировать материал к разным учащимся и поддерживать их интерес. Но при исследовании креативности более детальный анализ полученных

результатов респондентов позволил обнаружить следующий факт - у педагогов с большим и со средним стажем работы любознательность (аспект креативности) оказался выше, чем у педагогов с маленьким стажем. Такая же тенденция была обнаружена и у актеров. По - видимому это связано с тем, что стаж работы у актеров и педагогов может оказывать влияние на их любознательность по ряду причин. С течением времени актеры и педагоги накапливают богатый опыт, который может стимулировать их интерес к новым идеям и методам. Опыт позволяет увидеть разнообразие подходов и решений, что может постоянно подпитывать их любознательность. При рассмотрении с другой точки зрения, если у актеров и педагогов с маленьким стажем работы любознательность будет выше, чем у остальных, то причина, по-видимому, будет связана с новизной профессии. Начинающие актеры и педагоги часто испытывают высокий уровень энтузиазма и интереса к своей профессии.

Также не были обнаружены различия по уровню стрессоустойчивости у актеров и педагогов. Это можно объяснить несколькими причинами. Одна из причин - это высокие требования к эмоциональной регуляции. Как актеры, так и педагоги регулярно работают в условиях, требующих высокой эмоциональной регуляции. Актерам необходимо управлять своими эмоциями для выполнения ролей, а педагогам — для поддержания эффективной образовательной среды и управления аудиторией. Постоянное взаимодействие с публикой также может быть причиной отсутствия различий в уровне стрессоустойчивости. Обе профессии включают активное общение с людьми. Это требует способности быстро адаптироваться к социальным ситуациям и справляться с возможным давлением и ожиданиями. Регулярное воздействие стрессовых ситуаций может способствовать развитию механизмов управления со стрессом и увеличению стрессоустойчивости и у актеров, и у педагогов.

Далее в работе проверялось, каким образом стаж работы влияет на стрессоустойчивость у актеров и педагогов. Оказалось, что актеры с большим стажем работы имеют более высокую стрессоустойчивость, чем актеры со

средним стажем работы. Однако актеры с маленьким стажем имеют выше стрессоустойчивость, чем актеры с большим стажем. Обычно считается, что с опытом стрессоустойчивость увеличивается, но в случае актеров с малым стажем работы следует отметить, что они иногда могут демонстрировать более высокую стрессоустойчивость по сравнению с актерами со средним и большим стажем по нескольким причинам. Актеры, только начинающие свою карьеру, могут чувствовать сильное воодушевление и энтузиазм, связанные с новыми возможностями и перспективами. Это чувство новизны может помочь им легче справляться со стрессом.

Что же касается педагогов, то у них, у специалистов с маленьким и со средним стажем работы стрессоустойчивость ниже, чем у педагогов с большим стажем. Это можно объяснить несколькими ключевыми факторами. С годами работы педагоги сталкиваются с разнообразными ситуациями, в том числе с конфликтами, проблемами в обучении учеников и административными вопросами. Они научились находить решения и эффективно справляться с проблемами, что помогает им оставаться спокойнее в стрессовых ситуациях. Они чувствуют себя более подготовленными и компетентными в работе, что снижает уровень стресса.

Далее в работе проверялось наличие взаимосвязи креативности и стрессоустойчивости у актеров и педагогов. Интересным фактом явилось то, что была обнаружена взаимосвязь между креативностью и стрессоустойчивостью. Математические расчеты показали, что с увеличением одной переменной увеличивается и вторая. Коэффициент корреляции равен 0,509 - данный показатель свидетельствует о положительном среднем уровне связи. То есть с увеличением креативности увеличивается и стрессоустойчивость, и наоборот. А так как это взаимосвязь, то следует данный результат рассмотреть и в ином ракурсе- с увеличением стрессоустойчивости повышается и креативность, с ее снижением креативность снижается у специалистов. Влияние стрессоустойчивости на креативность может обуславливаться тем, что способность управлять

стрессом помогает актерам оставаться сосредоточенными и творческими даже в условиях живого выступления, когда они сталкиваются с непредсказуемыми реакциями аудитории. Педагоги, в свою очередь, способны более эффективно вести обучение и адаптироваться к различным образовательным ситуациям, сохраняя при этом креативный подход к занятиям. Повышенная стрессоустойчивость уменьшает уровень тревожности, что, в свою очередь, увеличивает открытость к новым идеям и экспериментам. В то же время креативные подходы позволяют находить нестандартные и эффективные решения в стрессовых ситуациях, что может снижать уровень стресса и повышать стрессоустойчивость. Таким образом, креативность и стрессоустойчивость взаимно усиливают друг друга.

Литература:

1. Крайник В.Л., Диянова Р. Т. Педагогико-психологический анализ проблемы исследования креативности личности //Мир науки, культуры, образования. – 2019. – №. 3 (76). – С. 333-335.
2. Омирова Л.Б. Взаимосвязь креативности и стрессоустойчивости у актеров и педагогов. ВКР, Филиал МГУ в г. Ташкенте, 2024, 70 с.
3. Серикова К. Д. Развитие креативности как фактор повышения стрессоустойчивости. Екатеринбург: УрФУ, 2017, 78 с.